

»GESPALTENE« WERKE BEI PAUL KLEE

MARIE KAKINUMA

SUMMARY

In the nine-volume *Catalogue raisonné Paul Klee* (1998–2004), a total of forty works are indicated as »originally together with« and/or registered as »split 1« or »split 2.« This slightly confusing terminology and related problems of provenance data have been discussed only partially in Klee research to date. Questions that arise include: Who did »the splitting«? For what reasons? How should provenances be dealt with in the case of works that formerly belonged together?

In neun Bände umfassenden *Catalogue raisonné Paul Klee* (1998–2004) sind insgesamt vierzig Werke mit der Angabe »ursprünglich zusammen mit« bezeichnet und/oder als »gespalten 1« bzw. »gespalten 2« verzeichnet.¹ Diese leicht verwirrende Terminologie und damit verbundene Probleme der Provenienzangaben sind bis dato in der Klee-Forschung nur ansatzweise behandelt worden.² Es stellen sich u. a. folgende Fragen: Wer hat »die Spaltung« vorgenommen? Aus welchen Gründen? Wie soll mit den Provenienzen bei ehemals zusammengehörigen Werken umgegangen werden?

SPALTUNG, DER RESTAURIERUNG ZULIEBE?

Die Bezeichnung »gespalten« wird im *Catalogue raisonné Paul Klee* verwendet, weil sie aus der konventionellen Restaurierungspraxis stammt. Grundsätzlich reicht das Phänomen der Spaltung, kunsthistorisch betrachtet, weit in die Vergangenheit zurück. Es war ein verbreitetes Verfahren, um Bildträger bzw. Holztafeln von beidseitig gestalteten Altarbildern³ im Rahmen von Restaurierungen zu spalten. Dieser an sich zerstörerische Akt gefährdete die Kunstwerke nachhaltig. Dafür stellt die fehlerhafte

Trennung von Vorder- und Rückseite eines Flügels von Niklaus Manuel Deutsch ein prägnantes Beispiel dar.⁴ Es handelt sich um die Vorderseite *Die Anbetung der drei Weisen aus dem Morgenland*, um 1517/1518, die sich als Depositum der Gottfried Keller-Stiftung im Kunstmuseum Bern befindet, und die Rückseite *Die Aussendung der Apostel*, um 1517/1518, die aus zwei überlieferten Fragmenten besteht.⁵ Die Tafel wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts oder bereits zuvor zersägt. 1947 erwarb die Gottfried Keller-Stiftung die Tafel mit den Darstellungen der *Anbetung der drei Weisen aus dem Morgenland* und der *Aussendung der Apostel* (mittlerer und rechter Teil) und beauftragte den Restaurator Henri Boissonnas, die Vorder- und Rückseite voneinander zu trennen. Trotz der restauratorischen Intention wurde ein grosser Teil der *Anbetung der drei Weisen* zerstört. 1955/1956 wurden im Verlauf der Restaurierung durch Hans A. Fischer die Vorder- und Rückseite der Tafel wieder zusammengefügt.⁶

Entsprechend dieser abendländischen Tradition hat Paul Klee beim Malen und Zeichnen häufig beide Seiten eines Bildträgers verwendet, sei es z. B. ein Blatt Papier, Malpappe, Karton, Speerholz oder Leinwand. Bis heute konnten in Klees

rund 9600 Arbeiten umfassendem Œuvre, rund 570 solcher beidseitig bearbeiteten Bilder identifiziert werden. Im Laufe der Zeit hat der Künstler die Bearbeitung von Vorder- und Rückseite als integralen Teil eines übergreifenden Werkprozesses entwickelt. Recto- und Verso-Bilder beziehen sich bei Klee formal, inhaltlich und bildprogrammatisch aufeinander.⁷ Dafür stehen beispielweise die Gemälde *Drei weisse Glockenblumen*, 1920, 182 und *Ohne Titel (Zeltstadt im Gebirge)*, die später eingehend erörtert werden. Im *Catalogue raisonné Paul Klee* sind Verso-Bilder zwar mit den Angaben »verso Zeichnung«, »verso Pinsel« oder »rückseitig Ölfarbe« bezeichnet und z. T. abgebildet, aber in diesem Zusammenhang sind die »gespaltenen« Werke weder miteinbezogen noch differenziert ausgewertet worden. Der Projektleiter des *Catalogue raisonné Paul Klee* Christian Rümelin definierte deshalb fälschlicherweise die »gespaltenen« Werke in *Erläuterungen zum Catalogue raisonné Paul Klee*, die als Einleitungstext in allen Bänden von 1 bis 9 wiederholt abgedruckt und im Laufe der Bearbeitung des *Catalogue raisonné* z. T. aktualisiert worden ist, beispielweise im Band 8 folgendermaßen: »Bei rund 20 Werken wurden teilweise im Rahmen von Restaurierungen verdeckte Werke gefunden, d. h. Werke, die sich auf einem separaten Bildträger unter dem registrierten Werk befanden. Sie dienten Klee als Rückwand oder Verstärkung für das später von ihm registrierte Werk. Diese Werke wurden während der vorgenommenen Restaurierungen repariert und werden dementsprechend, unter der Erwähnung der Abspaltung, als eigene Katalognummer im direkten Zusammenhang mit dem ursprünglichen Zustand aufgeführt.«⁸

Nach meiner Untersuchung zu den »gespaltenen« Werken lassen sie sich in zwei Typen unterscheiden. Bei Typ 1 befanden sich insgesamt vier Werke tatsächlich jeweils unter den in Klees eige-

nem handschriftlichen Œvrekatalog registrierten Werken – *Urnenstätte der Familie Ochsenfrosch*, 1922, 182, *Eingezäuntes*, 1928, 74, *Schwarze Zeichen*, 1938, 114 und *Wellenplastik*, 1939, 1128 – versteckt; sie wurden im Rahmen von Restaurierungen gefunden und voneinander getrennt. Bei Typ 2 handelt es sich um Verso-Bilder von vier unregistrierten Arbeiten *Ohne Titel (Landschaft mit Bäumen, Weg und Wiese, Burghausen)*, um 1899 (Cat. rais. Nr. 125), *Ohne Titel (Herbstlandschaft mit See und Bäumen)*, 1902 (Cat. rais. Nr. 151), *Ohne Titel (Blumenstöcke)*, um 1904 (Cat. rais. Nr. 189) und *Ohne Titel (Blumen in einer Vase)*, 1908 (Cat. rais. Nr. 384) – sowie von zwölf registrierten Arbeiten – *Sumpflgende*, 1919, 163, *Drei weisse Glockenblumen*, 1920, 182, *Garten in der Ebene II (mit dem Gartenhäuschen)*, 1920, 185, *Reconstruction*, 1926, 190, *Springer*, 1930, 183, *Tänzer (auf gelb)*, 1930, 204, *um sieben über Dächern*, 1930, 211, *Stilleben mit der Taube*, 1931, 151, *vierteiliger Palast*, 1933, 355, *Frauenmaske*, 1933, 482, *es dämmer*, 1939, 347 und *blaue Blume*, 1939, 555. Diese ursprünglichen Verso-Bilder dienten keineswegs nur als Rückwand oder Verstärkung für die Arbeiten auf der Vorderseite, und sie können nicht ohne Weiteres als verworfen und/oder versteckt eingestuft werden.

In Anbetracht der erwähnten zwei Typen von »gespaltenen« Werken soll im vorliegenden Beitrag nun anstatt der Bezeichnung »gespalten« die neutrale Formulierung »getrennt/Trennung« verwendet werden. Der Vorgang der Trennung soll für alle vierzig Werke präzise nachvollziehbar gemacht werden, sofern er sich rekonstruieren lässt.

Damit verbundene Probleme der Provenienzzangaben im *Catalogue raisonné Paul Klee* sind ebenfalls zu klären: Die registrierten und die unregistrierten Werke sind nämlich so lange mit identischen Provenienzzangaben versehen, bis die Trennung stattfand. Die unregistrier-

ten Bilder hatten ihren eigenen Werkprozess und ihr eigenes Entstehungsdatum. Nachdem zwei Bilder voneinander getrennt wurden, erhielten sie quasi ein eigenständiges Leben und deshalb sollten separate Provenienzen aufgelistet werden. Im vorliegenden Beitrag wird zunächst der erste Teil meiner Recherchen zu zwanzig »getrennten« Werken publiziert, die sich im Familienbesitz Klee befanden/befinden. In der nächsten Nummer der *Zwitscher-Maschine* sollen weitere zwanzig »getrennte« Werke ausserhalb des Familienbesitzes Klee besonders in Hinblick auf die Provenienzen behandelt werden, da dieser zweite Teil meiner Recherchen so umfangreich geworden ist, dass eine präzise Ausformulierung zu einzelnen Provenienzen mehr Zeit in Anspruch nimmt.

WER HAT DIE »SPALTUNG« VORGENOMMEN?

Der Sohn des Künstlers Felix Klee (1907–1990) hat nach der Übernahme der Werke aus dem Nachlass seiner Eltern Paul und Lily Klee im Jahre 1953 nach und nach über mehrere Jahrzehnte zahlreiche Tafelbilder beim Restaurator Max Ludwig in Basel neu rahmen lassen. Im Zuge dieser Massnahmen liess er von Ludwig auch beidseitig bearbeitete Werke teilen und übereinanderliegende Bilder trennen, was Felix Klee auf von ihm selbst angelegten Karteikarten zu den jeweiligen Werken vermerkte. Diese Karteikarten sind die einzigen Dokumente, die den Vorgang der Trennung schriftlich belegen.⁹

Briefe von Ernst Beyeler an Felix Klee beweisen, dass durch seine Vermittlung Felix Klee und Max Ludwig sich im Jahr 1960 kennen lernten. Der Restaurator Max Ludwig arbeitete auch für Ernst Beyeler und sein Atelier befand sich im gleichen Gebäude wie die Galerie Beyeler in Basel.¹⁰ »Die Adresse der Restaurators ist: Max Ludwig Bäumleingasse 9 Basel.

Ich kann ihn wirklich als sorgfältig empfehlen, und zwar nicht nur für Oelgemälde, sondern auch für Aquarelle, Gouachen, Pastelle und Zeichnungen etc.«¹¹ Gleich nach der Empfehlung von Ernst Beyeler hat Ludwig von Felix Klee den ersten Auftrag erhalten. »Herr Ludwig hat ‚Mädchen mit Krügen‘¹² bereits in Arbeit. Er schätzt, dass die Reparatur Fr. 90. – bis 110. kosten wird. Weitere Fragen deswegen haben sich nicht ergeben. Er freut sich enorm, weitere Arbeiten für Sie ausführen zu dürfen.«¹³ Da Felix Klee mit der beauftragten Reparatur zufrieden war, liess er erstmals im Dezember 1961 das Gemälde *Garten in der Ebene II (mit dem Gartenhäuschen)*, 1920, 185 »halbieren«.¹⁴ In der Folge gab Felix Klee bei Ludwig zwischen Dezember 1961 und Mai/Juni 1967¹⁵ Aufträge, zehn Werke zu trennen, d. h. daraus zwanzig Werke zu machen.

Unten sind die von Felix Klee auf Karteikarten handschriftlich vermerkten sowie mit einer Schreibmaschine getippten Notizen transkribiert, die nur die rückseitige Bemalung, die Trennung und das Einrahmen betreffen. Felix verwendete hierbei die Bezeichnungen »halbiert«, »geteilt«, »getrennt (trennte)« und in einem besonderen Fall »hervorzaubert«.

1. Beispiel (ABB. 1, ABB. 2)

»Restauriert und geteilt. Okt 62 Ludwig / Rahmen Hiller / 17. OKT. 1962«¹⁶
 »Rückseite von Tafelbild 1899 / Geteilt durch Ludwig Oktober 1962 / Rahmen Hiller 17. OKT. 1962«¹⁷

2. Beispiel (ABB. 3, ABB. 4)

»(Rückseite mit Rückenansicht einer Frau bemalt) / Neuer Rahmen ML 1973 / Restauriert, geteilt Rückseite Ludwig / 26. NOV. 1962«¹⁸
 »Ludwig trennte das Bild am 25.11.1962 / Rahmen Hiller / 10. DEZ. 1962«¹⁹

3. Beispiel (ABB. 5, ABB. 6)

»(Rückseite mit einem Frauenpor-

Abb. 1
 Paul Klee
Ohne Titel (Landschaft mit Bäumen, Weg und Wiese, Burghausen), um 1899
 Ölfarbe auf Karton, 31,9/31,2 x 41,6 cm
 Privatbesitz Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern
 © ZPK, Bildarchiv

Abb. 2
 Paul Klee
Ohne Titel (Landschaft mit Bäumen, Wiese, Kornfeld), um 1899
 Ölfarbe auf Karton, 32 x 42 cm
 Privatbesitz Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern
 © ZPK, Bildarchiv

Abb. 3
 Paul Klee
Ohne Titel (Herbstlandschaft mit See und Bäumen), 1902
 Ölfarbe und Bleistift auf Karton, 28,5 x 32,5 cm
 Privatbesitz Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern
 © ZPK, Bildarchiv

Abb. 4
 Paul Klee
Ohne Titel (Rückenakt), 1902
 Ölfarbe und Bleistift auf Karton, 32,5 x 28,5 cm
 Privatbesitz Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern
 © ZPK, Bildarchiv

Abb. 5
 Paul Klee
Ohne Titel (Blumen in einer Vase), 1908
 Ölfarbe auf Grundierung auf Papier auf Karton, 32,5 x 35,8 cm
 Privatbesitz Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern
 © ZPK, Bildarchiv

Abb. 6
 Paul Klee
Ohne Titel (Frauenportrait), 1908
 Ölfarbe auf Grundierung auf Karton, 36 x 32,3 cm
 Privatbesitz Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern
 © ZPK, Bildarchiv

Abb. 7
 Paul Klee
Drei weiße Glockenblumen, 1920, 182
 Ölfarbe auf Karton, 26,5 x 19 cm
 Privatbesitz, Deutschland
 ©Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

Abb. 8
 Paul Klee
Ohne Titel (Zeltstadt im Gebirge), 1919/1920
 Ölfarbe auf Karton, 19 x 26,5 cm
 Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Livia Klee
 © ZPK, Bildarchiv

Abb. 9
Paul Klee
Garten in der Ebene II (mit dem Gartenhäuschen), 1920, 185
Ölfarbe auf Papier auf Karton, 18,5 x 25,5 cm
Privatbesitz
©Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

Abb. 10
Paul Klee
Ohne Titel, 1920
Ölfarbe auf Karton, 25,2 x 18 cm
Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Livia Klee
© ZPK, Bildarchiv

Abb. 11
Paul Klee
Springer, 1930, 183
Aquarell und Feder auf Baumwolle auf Holz; originale Rahmenleisten
51 x 53 cm, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Livia Klee
© ZPK, Bildarchiv

Abb. 12
Paul Klee
Ohne Titel (Drillingsblüten und die Höhle), 1930
Ölfarbe auf Holz, 51 x 53 cm
Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Livia Klee
© ZPK, Bildarchiv

Abb. 13
Paul Klee
Schwarze Zeichen, 1938, 114
Ölfarbe auf Baumwolle auf Karton; rekonstruierter Rahmen, 15 x 24 cm
Privatbesitz Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern
© ZPK, Bildarchiv

Abb. 14
Paul Klee
Ohne Titel (Komposition mit der blauen Tanne), 1938
Ölfarbe auf Grundierung auf Karton, 15 x 24 cm
Privatbesitz Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern
© ZPK, Bildarchiv

Abb. 15
Paul Klee
es dämmert, 1939, 347
Aquarell auf Fahmentuch auf Karton, 58 x 50 cm
Privatbesitz Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern
© ZPK, Bildarchiv

Abb. 16
Paul Klee
Ohne Titel (Schwarzes Herz und schwarzer Baum), 1939
Kleisterfarbe auf Papier auf Karton, 49 x 56 cm
Privatbesitz Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern
© ZPK, Bildarchiv

Abb. 17
 Paul Klee
blaue Blume, 1939, 555
 Aquarell und Tempera auf Grundierung auf Baumwolle auf Holz,
 50 x 51 cm, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Livia Klee
 © ZPK, Bildarchiv

Abb. 18
 Paul Klee
Ohne Titel (Ein Magier experimentiert), 1932
 Kleisterfarbe auf Grundierung auf Nesseltuch, 51 x 50 cm
 Standort unbekannt
 © ZPK, Bildarchiv

Abb. 19
 Paul Klee
Wellenplastik, 1939, 1128
 Tempera, Kreide, Kleister- und Ölfarbe auf Baumwolle auf Jute;
 rekonstruierter Rahmen, 70,2 x 70,5 cm
 Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Livia Klee
 © ZPK, Bildarchiv

Abb. 20
 Paul Klee
Ohne Titel, 1939
 Tempera, Ölfarbe und Bleistift auf Grundierung auf Jute, 70,8 x 70,6 cm
 Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Livia Klee
 © ZPK, Bildarchiv

- trait) (gerahmt 63) / 23. JAN. 1963 / Renov Ludwig, geteilt«²⁰
 »Ehemalige Rückseite von [...] ‚Blumen in einer Vase‘ / Von Ludwig geteilt am 23.1.63 / gerahmt«²¹
4. Beispiel **(ABB. 7, ABB. 8)**
 »(Rückseite bemalt) / Renoviert Ludwig BS. / Rückseite ‚Zeltstadt im Gebirge‘ getrennt / Juli 62 / Rahmen Hiller / 24. NOV.1962«²²
 »Rückseite von 1920/182, getrennt durch Ludwig, BS / Juli 1962 / Rahmen Hiller / 24. NOV. 1962«²³
5. Beispiel **(ABB. 9, ABB. 10)**
 »Rückseite bemalt [...] / Restauriert und halbiert v. Ludwig Basel Dez. 1961 / Rahmen Hiller März 1962 ML I. 68«²⁴
 »Halbiert von 185 / GARTEN IN DER EBENE II / Rahmen Hiller März 1962«²⁵
6. Beispiel **(ABB. 11, ABB. 12)**
 »Hochzeitsgeschenk Paul Klee für seinen Sohn und Schwiegertochter zum 12.4.32 / Vide Rückseite / Bei Ludwig BS restauriert am 27. JAN. 1962 / ML Rahmen 1967/6«²⁶
 »Rückseite von 1930, C3 / SPRINGER, entdeckt und hervorgezaubert von ML / Rahmen 5/67«²⁷
7. Beispiel **(ABB. 13, ABB. 14)**
 »Öl auf Leinwand, auf Speerholz aufgezogen → Ölfarben, Baumwolle auf Pappe geklebt / Renovation ML 1966«²⁸
 »War unter 1938, H 14 / Schwarze Zeichen / Renov. Rahmen 1966 ML«²⁹
8. Beispiel **(ABB. 15, ABB. 16)**
 »Auf der Rückseite ein Bild gemalt. Rahmen/Glas 1963 / Restaurierung durch Ludwig / Vergleiche Rückseite ‚Schwarzes Herz Schwarzer Baum‘«³⁰
 »Rückseite von 1939 Y7 / Halbiert und restauriert mit Rahmen versehen durch Ludwig, Basel, Juli 1963«³¹
9. Beispiel **(ABB. 17, ABB. 18)**
 »Rückseite bemalt / Neuer Rahmen und Renovation Ludwig BS Juli 1964«³²
 »Rückseite von / BLAUE BLUME 1939

/ getrennt von Ludwig BS im Juli 1964 / Rahmen«³³

10. Beispiel **(ABB. 19, ABB. 20)**

»Neuer Rahmen ML 3/66 – Bei Restauration neues Bild gleichen Themas (duplikat) unter dem Bild gefunden«³⁴

»Das Bild entdeckte ML / Mai 1966 unter dem Bild / WELLENPLASTIK 1939 [...] und montierte es neu. / Rahmen«³⁵

Wie aus den Notizen von Felix Klee hervorgeht, sind bei der Restaurierung der Gemälde *Schwarze Zeichen*, 1938, 114 und *Wellenplastik* 1939, 1128 neue Bilder unter den registrierten Bildern entdeckt worden. D. h. *Ohne Titel (Komposition mit der blauen Tanne)* und *Ohne Titel (Studie zu Wellenplastik)* wurden neu gefunden.

In allen anderen Fällen soll Felix Klee angeblich gewusst haben, dass sich ein Bild auf der Rückseite des Bildträgers befand, mit Ausnahme des Gemäldes *Springer*, 1930, 183, das mit den originalen Rahmenleisten versehen war/ist. Als Ludwig das Gemälde aus dem Rahmen nahm, wurde die »Rückseite von 1930, C3 SPRINGER, entdeckt und hervorgezaubert«. Dieser Vermerk von Felix Klee deutet darauf hin, dass er von dem Bild auf der Rückseite von *Springer* nichts gewusst hatte. Das Gemälde *Springer* war für Felix Klee von grosser Bedeutung, da es sein Vater ihm und Erossina Greschowa (Euphrosine Grejowa) zur Hochzeit mit Glückwünschen geschenkt hatte. Man könnte diese Schenkung so deuten, dass der Vater den Sohn ermutigte, an die Spitze des Lebens zu springen.

Felix Klee machte sich die Verbreitung des Werks seines Vaters zur Aufgabe und organisierte ab 1954³⁶ zahlreiche retrospektive Ausstellungen mit Bildern aus seiner Nachlasssammlung, um Klees Werk in der Nachkriegszeit einem internationalen Publikum im Sinne einer Wiedergutmachung bekannt zu machen und zu würdigen. Es waren wohl Überlegun-

gen dieser Art und die Absicht, möglichst viele Werke seines Vaters in der Öffentlichkeit zu zeigen, die Felix Klee dazu bewegen haben, sowohl beidseitig bearbeitete Bilder als auch zahlreiche übereinanderliegende Werke voneinander trennen zu lassen. Die Nachkommen von Felix Klee haben dessen Engagement für die Vermittlung des Werks von Paul Klee fortgesetzt. Heute befindet sich die Mehrheit der getrennten Arbeiten aus der Nachlasssammlung entweder als Schenkung Livia Klee-Meyer oder als Depositum aus Privatbesitz Schweiz, im Zentrum Paul Klee, Bern.

In den nachfolgend angeführten Beispielen 4, 5 und 9 sind ausnahmsweise die getrennten Arbeiten an jeweils verschiedene Orte gelangt. Die Provenienzen zu den rückseitigen Bildern sind erst für den Zeitraum nach der Trennung angegeben.

Beispiel 4 (ABB. 7, ABB. 8)

Drei weisse Glockenblumen, 1920, 182³⁷

- 1920–1940 Paul Klee, München/Weimar/Dessau/Düsseldorf/Bern
- 1940–1946 Lily Klee, Bern
- 1946–1952 Klee-Gesellschaft, Bern
- 1953–1981 Felix Klee, Bern
- 1981 Diebstahl aus der Wohnung von Felix Klee, Bern
- o. D.–1993, Privatbesitz, Italien
- 1993–2004 Privatbesitz, Italien
- 2004–2007 Privatbesitz, Italien
- 2007 Privatbesitz, Schweiz (Rückwerbung aus italienischem Privatbesitz)
- 2007 Wolfgang Wittrock Kunsthandel GmbH, Berlin; in Kommission Standort Privatbesitz, Deutschland (seit 2007)

Ohne Titel (*Zeltstadt im Gebirge*)

- 1919/20–1962 Das Werk war als solches vorhanden, aber noch nicht abgetrennt.
- Juli 1962 getrennt durch Max Ludwig, Basel

- 1962–1990 Felix Klee, Bern
- 1990–1995 Nachlass Felix Klee, Bern
- 1995–1997 Livia Klee-Meyer, Bern
- 1997–2001 Stadt und Kanton Bern
- 2001 Stiftung Paul Klee-Zentrum (heute Stiftung Zentrum Paul Klee) (Das Werk befand sich zwischen 1991 und 2005 physisch im Kunstmuseum Bern) Standort Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Livia Klee (seit 2005)

Beispiel 5 (ABB. 9, ABB. 10)

Garten in der Ebene II (mit dem Gartenhäuschen), 1920, 185³⁸

- 1920–1940 Paul Klee, München/Weimar/Dessau/Düsseldorf/Bern
- 1940–1946 Lily Klee, Bern
- 1946–1950 Klee-Gesellschaft, Bern
- 1950–1952 Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern
- 1953–1990 Felix Klee, Bern
- 1990–1995 Nachlass Felix Klee, Bern
- 1995–2014 Privatbesitz, Schweiz
- 1992–2005 Kunstmuseum, Bern; Leihgabe aus Privatbesitz
- 2005–2013 Zentrum Paul Klee, Bern; Leihgabe aus Privatbesitz
- 2013–2014 Wolfgang Wittrock Kunsthandel GmbH, Berlin; in Kommission Standort Privatbesitz (seit 2014)

Ohne Titel

- 1920–1961 Das Werk war als solches vorhanden, aber noch nicht abgetrennt.
- Dezember 1961 getrennt durch Max Ludwig, Basel
- 1961–1990 Felix Klee, Bern
- 1990–1995 Nachlass Felix Klee, Bern
- 1995–1997 Livia Klee-Meyer, Bern
- 1997–2001 Stadt und Kanton Bern
- 2001 Stiftung Paul Klee-Zentrum (heute Stiftung Zentrum Paul Klee)

(Das Werk befand sich zwischen 1991 und 2005 physisch im Kunstmuseum Bern)
Standort Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Livia Klee (seit 2005)

6.5.2009 Christie's, New York, Impressionist / Modern Evening Sale; nicht verkauft
Standort unbekannt

Beispiel 9 (ABB. 17, ABB. 18)

blaue Blume, 1939, 555

- 1939–1940 Paul Klee, Bern
- 1940–1946 Lily Klee, Bern
- 1946–1950 Klee-Gesellschaft, Bern
- 1939–1940 Galerie Simon (Daniel-Henry Kahnweiler), Paris; in Kommission
- 1940–1947 Galerie Louise Leiris (Daniel-Henry Kahnweiler), Paris; in Kommission
- 1939–1947 Nierendorf Gallery, New York; in Kommission (von der Galerie Simon bzw. Galerie Louise Leiris)
- 1950–1952 Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern
- 1953–1990 Felix Klee, Bern
- 1990–1995 Nachlass Felix Klee, Bern
- 1995–1997 Livia Klee-Meyer, Bern
- 1997–2001 Stadt und Kanton Bern
- 2001 Stiftung Paul Klee-Zentrum (heute Stiftung Zentrum Paul Klee) (Das Werk befand sich zwischen 1991 und 2005 physisch im Kunstmuseum Bern)
Standort Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Livia Klee (seit 2005)

Ohne Titel (Ein Magier experimentiert)

- 1939³⁹–1964 Das Werk war als solches vorhanden, aber noch nicht abgetrennt.
- Juli 1964 getrennt durch Max Ludwig, Basel
- 1964–1983 Felix Klee, Bern
- 1983–2000 Ernst J. Zingg, Zürich⁴⁰
- 2000–o. D. Marta Hilfiker Zingg, Zürich
- 7.12.2007 Galerie Koller, Schweizer Kunst, Zürich Lot. 3042; verkauft

Felix Klee hat zu seinen Lebzeiten nur das Verso-Bild *Ohne Titel (Ein Magier experimentiert)* verkauft.⁴¹ Das Recto-Bild *blaue Blume*, 1939, 555 ist im Besitz der Familie Klee geblieben und befindet sich deshalb heute im Zentrum Paul Klee, Schenkung Livia Klee. Zusammenfassend betrachtet konnte Felix seine Intention beibehalten, möglichst viele Werke seines Vaters in der Öffentlichkeit zu zeigen. Im Fall des Recto-Bildes *Drei weisse Glockenblumen*, 1920, 182 und dem zugehörigen Verso-Bild *Ohne Titel (Zeltstadt im Gebirge)* sowie dem Recto-Bild *Garten in der Ebene II (mit dem Gartenhäuschen)*, 1920, 185 und dem Verso-Bild *Ohne Titel* sind die ehemals zusammengehörigen Arbeiten jeweils an verschiedenen Standorten zuhause, weil entsprechende Bestimmungen aus der Erbschaftsregelung umgesetzt worden sind. Die beiden Recto-Bilder hat der Sohn von Felix Klee, Alexander Klee, und die beiden Verso-Bilder die zweite Ehefrau von Felix Klee, Livia Klee-Meyer, geerbt. Die beiden Recto-Bilder haben vor wenigen Jahren neue Eigentümer gefunden. Die beiden Verso-Bilder haben Bern nicht verlassen und befinden sich heute im Zentrum Paul Klee, Schenkung Livia Klee. Insgesamt bleibt festzustellen, dass von den zwanzig getrennten Werken, die nach Felix Klees Tod bis vor kurzem in der Familie geblieben sind, mit wenigen Ausnahmen keine unterschiedlichen Standorte gefunden haben.

EIN KOMPLEXER WERKPROZESS: ÜBERMALEN, BEIDSEITIGES BEARBEITEN, ZERSCHNEIDEN UND SPÄTERE TRENNUNG VON FREMDER HAND

Im Frühling 1919 mietete Klee im Schlösschen Suresnes ganz in der Nähe

Abb. 21
Paul Klee
Drei Blumen, 1920, 183
Ölfarbe auf Grundierung auf Karton;
rekonstruierter Rahmen
19,5 x 15 cm
Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Livia
Klee
© ZPK, Bildarchiv

Abb. 22
Rekonstruktion von *Drei Blumen*, 1920, 183
und *Drei weisse Glockenblumen*, 1920, 182
Foto: Patrizia Zeppetella
© Marie Kakinuma

seiner Münchner Wohnung ein Atelier. Dort schuf er erstmals seit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wieder vermehrt Ölgemälde. Einigen liegt ein komplexer Werkprozess zugrunde, insbesondere den Bildern *Drei weisse Glockenblumen*, 1920, 182 (ABB. 7) und *Drei Blumen*, 1920, 183 (ABB. 21). Die beiden Werke sind Teilstücke einer ehemals ganzen Komposition, die »den Eindruck eines hügeligen Geländes mit Blumenfeldern im Voralpengebiet«⁴² vermittelte (ABB. 22). Die Rückseite der beiden Arbeiten war bemalt. Auf der Rückseite von *Drei weisse Glockenblumen* befand sich die im Querformat angelegte Komposition *Ohne Titel* (ABB. 8), die in der gegenwärtigen Ausstellung »Paul Klee. Ich will nichts wissen«, 8.5.–29.8.2021 im Zentrum Paul Klee in Bern zu sehen ist. Wie bereits dargelegt, hat Felix Klee beim Restaurator Max Ludwig den Auftrag gegeben, den als Bildträger benutzten Pappkarton von *Drei weisse Glockenblumen* zu trennen. Diese Trennung von Vorder- und Rückseite erfolgte im Juli 1962. Für die abgetrennte Rückseite hat Felix Klee eine Karteikarte angelegt, auf der er einen Titel zum Verso-Bild »Zeltstadt im Gebirge« vermerkte.⁴³ Zehn Jahre später hat Felix Klee erst-

mals *Ohne Titel (Zeltstadt im Gebirge)* als eigenständiges Werk einer Ausstellung zur Verfügung gestellt.⁴⁴ Im Gegensatz dazu ist die Rückseite von *Drei Blumen* ganzflächig mit schwarzer Farbe übermalt (ABB. 23). Oben rechts, wo die Farbschicht abblätterte, ist der orangefarbene Farbton und unten links, wo die Farbschicht ebenfalls abblätterte, ist der bläuliche Farbton tiefer liegender Malschichten erkennbar. Zudem lassen sich eine Jahreszahl, eine Werknummer sowie der Titel des Recto-Bildes *Drei Blumen* erkennen, die Klee in die Farbschicht eingritzelt hat.

Die mit schwarzer Farbe übermalte Rückseite des Teilstücks *Drei Blumen* ist vom Maler selbst ausdrücklich als verworfenes Werk bezeichnet worden. Die Frage ist, ob das nicht übermalte Verso-Bild *Ohne Titel (Zeltstadt im Gebirge)* auf dem anderen Teilstück ebenfalls als verworfen einzustufen, oder ob es als mehr oder weniger eigenständiges Werk zu würdigen ist. Obwohl diese Frage aus der Perspektive des Künstlers nicht abschliessend geklärt werden kann, bleibt im Vorfeld zu erläutern, aus welchen Gründen heraus Klee die Teilstücke eines ehemals ganzen Verso-Bildes unterschiedlich behandelt haben könnte.

Abb. 23
 Verso von *Drei Blumen*, 1920, 183
 Foto: Marie Kakinuma
 © Marie Kakinuma

Abb. 24
 Röntgenaufnahme von *Drei Blumen*, 1920, 183
 © Thomas Becker, ArtConservation, Zürich

Bevor Klees Beweggründe erläutert werden, soll zunächst der komplexe und rätselhaft erscheinende Werkprozess mithilfe technischer Untersuchungsmittel präziser rekonstruiert werden. Eine Röntgenaufnahme lässt unter der jetzigen Farbschicht von *Drei Blumen* noch ein weiteres Bild sichtbar werden (Abb. 24).⁴⁵ Aufgrund des Kontrasts in den Helligkeitswerten zwischen der Grundierung und den gezeichneten Linien tritt es unter den Röntgenstrahlen klar zutage. Klee malte insbesondere zwischen 1919 und 1922 auf schwarze oder dunkle Grundierungen mit weisser Ölfarbe Motive wie

Pflanzen oder Gebäude. Er setzte sich dabei in einem Zyklus von Arbeiten mit kosmischen und ruinenhaften Motiven auseinander, die regelrecht zu leuchten scheinen (Abb. 25).⁴⁶ Die tiefer liegende Malschicht auf der Vorderseite von *Drei Blumen* dürfte zu dieser Serie gehören, allerdings ist die Darstellung nicht einfach erkennbar, da sich die tiefer liegende Malschicht auf der Vorderseite in der Röntgenansicht mit der tiefer liegenden Malschicht auf der Rückseite überlappt (Abb. 24), d. h. Klee hat sowohl auf der Rückseite als auch auf der Vorderseite

Abb. 25
 Paul Klee
Das Haus zur Distelblüte, 1919, 175
 Ölfarbe auf Karton
 34,5 x 29,5 cm
 Städel Museum, Frankfurt am Main
 © Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

Abb. 26
 Röntgenaufnahme von *Ohne Titel (Zeltstadt im Gebirge)*, 1919/1920
 Um 90 Grad links gedreht
 © Thomas Becker, ArtConservation, Zürich

zwei Malschichten übereinander gemalt und ausserdem auf der Rückseite von *Drei Blumen* eine Übermalung angebracht. Das Bild *Drei Blumen* ist also aus mindestens fünf Malschichten aufgebaut! Die Darstellung in der tiefer liegenden Malschicht des Werkes *Ohne Titel (Zeltstadt im Gebirge)* lässt sich eindeutig identifizieren, weil dieses Teilstück der ehemals ganzen Rückseite von der Vorderseite getrennt und zu einem eigenständigen querformatigen Bild verselbstständigt worden ist. Um 90 Grad gedreht, ist auf der rechten Seite in weissen Pinselzeichnungen ein frontal dargestelltes Gebäude zu sehen, darunter ein Rad und Teile eines Wellenmusters, auf der linken

Seite ein schräg stehender, halbkreisförmiger Bogen und daran angrenzend ein Turm (ABB. 26). Diese Komposition ist typisch für architektonische Darstellungen Klees in den Jahren 1919 und 1922.

DER URSPRUNG DER VERSO-BILDER

Ursprünglich bildeten die heute mit einem unterschiedlichen Werkstatus versehenen Teilstücke ein hochformatiges Verso-Bild (ABB. 27), auf dessen linker Seite ein bläulich gemalter Bereich (ABB. 28) und auf dessen rechter Seite drei Kreuze (ABB. 29) zu erkennen sind, die sich über das obere und untere Teilstück hinweg erstrecken.

Abb. 27
Rekonstruktion von Verso von *Drei Blumen*,
1920, 183 und *Ohne Titel (Zeltstadt im
Gebirge)*, 1919/1920
Foto: Patrizia Zeppetella
© Marie Kakinuma

Abb. 28
Ebenso (links)

Abb. 29
Ebenso (rechts)

Abb. 30
Atelier von Paul Klee im Schlösschen
Suresnes, Werneckstrasse 1, München,
1920
Foto: Paul Klee
Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung
Familie Klee
© ZPK, Bildarchiv

Abb. 31
Felix Klee
Zeltstadt mit blauem Fluss und schwarzen
Zickzack-Wolken, 1919
Aquarell auf Papier
23,7 x 16,8 cm
Privatbesitz Schweiz, Depositum im
Zentrum Paul Klee, Bern
© ZPK, Bildarchiv

Ohne Titel (Zeltstadt im Gebirge) (ABB. 8) weist eine grosse Ähnlichkeit mit der oberen Hälfte des Bildes auf, das auf einem Foto zu sehen ist, das 1920 im Schlösschen Suresnes aufgenommen wurde⁴⁷ (ABB. 30). Es handelt sich bei dem im Atelier ausgestellten Aquarell um *Zeltstadt mit blauem Fluss und schwarzen Zickzack-Wolken*, das nicht von der Hand Klees stammt, sondern von seinem damals zwölfjährigen Sohn Felix gemalt worden ist (ABB. 31). Jonathan Fineberg hat 1995 die These gestellt, Klee hätte

wohl inspiriert von der Arbeit seines Sohnes nur den oberen Teil nachgemalt.⁴⁸ Aber da bis dato nicht bekannt war, dass sich auf der Rückseite von *Drei Blumen* eine Komposition verbirgt, die mit dem unteren Teil des Aquarells von Felix übereinstimmt, bleibt Finebergs These unzureichend. Klee hatte nämlich das Werk seines Sohnes erst vollumfänglich nachgemalt und danach in zwei Teile zerlegt.⁴⁹

»Viele Kindheitsbilder von Felix Klee sind freie Farbkompositionen mit rudimentären, gegenstandsassoziativen, zu

bildnerischen Zeichen verwandelte Gebilde.«⁵⁰ Solche charakteristischen Eigenschaften bewunderte Klee an den Aquarellen seines Sohnes als »wahre Perlen«.⁵¹ Auch unter den Künstlern im Umfeld des »Blauen Reiters« genossen Felix' Werke Ansehen, denn diese führten »das spontane, kindliche Ausdrucksverlangen«, auf die »Uranfänge [eines] Kunstwollen[s]« zurück, und sie benutzten es als Vorbild für ihre eigene kreative Arbeit.⁵² Auf die Zeichnungen und Aquarelle, die Felix im Alter von vier bis vierzehn Jahren schuf, also zwischen 1911 und 1921, dem Jahr, als er als jüngster Bauhausschüler ins Bauhaus eintrat, schrieb Klee sorgfältig Randbemerkungen, und so, wie er sein eigenes Werk verwaltete, zog er die Blätter auf Karton auf und verwahrte sie.⁵³ Dementsprechend stammt zum Beispiel die Beschriftung »Felix, Febr. 1919« links oben auf *Zeltstadt mit blauem Fluss und schwarzen Zickzack-Wolken* von Klees Hand. Er liess das Aquarell rahmen und hängte es gleichwertig neben seine eigenen Werke an die Atelierwand. Das Aquarell zeigt ein Landschaftsbild mit einer mittelalterlichen Burgstadt. Entlang der Burgmauer mit Bastionen ist ein Wassergraben ausgehoben, über den eine Brücke zum Burgtor mit einem Aussichtsturm führt. Die komplementären Farbpaare, der Blauton des Wassers und der Orangeton der Brücke, leuchten besonders intensiv. Das Blau und Orange, das an Stellen hervorscheint, wo die schwarze Übermalung auf der Rückseite des Bildes *Drei Blumen* abblättert, stellt die Entsprechung zum Motiv des Wassergrabens und der Brücke dar. Zudem befinden sich in der Mitte des Burgtors drei Kreuze, die mit denjenigen korrespondieren, die an der Schnittstelle des ehemals ganzen Verso-Bildes von *Drei Blumen* und *Drei weisse Glockenblumen* standen.

Felix' Aquarell suggeriert mit dem Bogen in der Darstellung des Wassergra-

bens und durch die Darstellungsform der Brücke eine räumliche Tiefe. Aber in Klees *Ohne Titel (Zeltstadt im Gebirge)* ist gerade dieser Teil der Komposition durch das Zerschneiden zerstört und vom narrativen Kontext der Burglandschaftsdarstellung losgelöst. Aus der Horizontlinie ist eine Trennlinie im abstrakten Raum geworden, der aufgeteilt ist in einen unteren Bereich, wo sich kleine Dreiecke aneinanderdrängen, und einen oberen, in dem sich orange und schwarze Dreiecke locker aneinanderreihen. Dreiecke, weder als Zelte, noch als Wolken erkennbar, sondern als geometrische Flächen zusammengesetzt, wiederholen sich. Im oberen Bereich repetieren sich die Dreiecke in einem stark ausschlagenden Rhythmus, während sie sich in der unteren Bildhälfte kaum an- und abschwellend aneinanderreihen. Aus diesem Wechselspiel entspinnt sich eine Struktur, die einer zweistimmigen Melodie zu gleichen scheint. Klee hat also den geradezu geheimnisvollen Gehalt, der in der Struktur von Felix' Werk enthalten ist, für sein eigenes Bild herausgearbeitet. In der Folge zeigte Klee eine besondere Vorliebe für die Motive im Aquarell seines Sohnes, vor allem für das Motiv der »schwarzen Zickzack-Wolke«. Indem sie die Farbfelder blitzartig zu durchschlagen scheint, spielt sie als quasi dynamisch wirkende Finsternis eine Art katalysierende Rolle.⁵⁴

Nun stellt sich die Frage, ob die Schnittstelle im Bild lediglich der Komposition auf den Recto-Bildern (*Drei weisse Glockenblumen* und *Drei Blumen*) zuliebe festgelegt worden ist. Mit drei Kreuzen auf dem Tor von *Ohne Titel (Zeltstadt im Gebirge)* wird quasi ein Kennzeichen für die Zusammengehörigkeit der zerstückelten Verso-Bilder angedeutet. Jedenfalls lässt sich vermuten, dass Klee wohlüberlegt auch der Komposition auf den Verso-Bildern zuliebe die ganze Komposition in zwei zerschnitten hat.

DIE ZERSTÜCKELUNG DER RECTO-BILDER

Vor der Zerstückelung machte *Drei Blumen* die halbe linke und *Drei weisse Glockenblumen* die andere Seite der ursprünglichen Komposition aus. Im Vordergrund war ein grünes Feld gemalt, auf dem eine grosse rote Blume auf der gleichen Ebene wie die drei Glockenblumen blühten; im Zentrum standen in einem hügeligen Gelände rot und blau blühende Blumen. Rechts oben führten parallele Linien zu einer weiss-grünen Bergkette im Hintergrund. Es handelte sich also um ein perspektivisch aufgebautes Landschaftsbild. Durch das vertikale Zerschneiden sind die bilddiagonale Bewegung von links vorne zum ehemals rechten Hintergrundbereich sowie die Suggestion eines Tiefenraums zunichte gemacht worden. Andererseits verstärkt sich auf dem ehemals rechten Bildstück, auf dem sich die Blumenstiele nach rechts neigen, nun die suggerierte Tiefenräumlichkeit und Bewegung. Auf dem linken Bildstück wirkt nun das Verhältnis zwischen den Komplementärfarben Rot und Grün prägend, denn die Streifen der Horizontallinie überlagern sich, die rote Blume streckt sich im oberen Bildteil senkrecht dem Himmel entgegen, umgeben von einer grünen Zone. Ganz in diesem Sinne lautet der alternative Titel in Klees handschriftlichem Œuvrekatalog: »Grüne, hellrote und dunkelrote Blume«. Neben den zwei bereits genannten Aspekten verstärkt auch die Form des Zickzacks den neuen ornamentalen, flachen und vertikalen Charakter des Bildstücks. Da Klee zudem die obere und die untere Partie des Bildträgers abgeschnitten hat (**ABB. 22**), löste er so das Werk *Drei Blumen* vollständig aus dem Kontext der ursprünglichen Landschaftskomposition heraus. Die endgültige Komposition zeigt eine eigenständige Bildwelt mit Pflanzenmotiven, die aus der Nahaussicht dargestellt sind. Insgesamt beurteilt, hat der Zerstückelungsprozess

also zu einem waagrecht aufgebauten Bild (*Drei Blumen*) und zu einem diagonal strukturierten Bild (*Drei weisse Glockenblumen*) geführt. Über den kreativen Akt des Zerschneidens der ursprünglichen Komposition ist es dem Künstler gelungen, aus einer in sich homogenen Landschaftsdarstellung zwei gegensätzliche Bildwelten zu schaffen.⁵⁵

DER BILDNERISCHE ÜBERGANG VOM VERSO- ZUM RECTO-BILD

Nach der Rekonstruktion des komplexen Werkprozesses, aus dem die beidseitig bemalten Bilder *Drei weisse Glockenblumen* und *Drei Blumen* hervorgegangen sind, soll nun erläutert werden, welchen Prinzipien Klees bildnerischer Arbeitsprozess folgte und welche These sich daraus ableiten lässt.

Im Februar 1919 malte Felix Klee die Ansicht einer mittelalterlichen Burgstadt in Aquarell. Zur gleichen Zeit oder wenig später übermalte Paul Klee zuerst seine eigene frühere Komposition in Öl und dann malte er auf dieser Übermalung das Werk seines Sohnes nach – er entschloss sich aber anschliessend, dieses Ölbild zur Rückseite eines weiteren Werks zu machen. In dem Moment, in dem er den Bildträger umdrehte, um eine neue Komposition zu malen, hielt er jedoch an den Farben, dem Motiv und auch dem Kompositionsprinzip der Rückseite fest. Die leuchtenden Komplementärfarben – das Blau des Wassergrabens und das Orange der Brücke, die auf der Rückseite durch die schwarze Übermalung verdeckt worden sind – erscheinen zweckentfremdet und neu an der Stelle auf der Vorderseite, wo Klee das Bild gerade zerteilt hat. Dabei tauchen die Farben wieder in einer Zone auf, wo eine blaue Blume umgeben von orangefarbenen Streifen stark leuchtend blüht. Das Motiv der schwarzen Zickzack-Wolke von der Rückseite fin-

Abb. 32

Links: *Drei Blumen*, 1920, 183

(waagrecht strukturierte Komposition)

Rechts: *Drei weisse Glockenblumen*, 1920, 182

(diagonal strukturierte Komposition)

© Marie Kakinuma

Abb. 33

Oben: *Ohne Titel (Zeltstadt im Gebirge)*, 1919/1920

(waagrecht strukturierte Komposition)

Unten: Verso von *Drei Blumen*, 1920, 183

(diagonal strukturierte Komposition)

© Marie Kakinuma

det sich auf der Vorderseite verkehrt herum in einer abwärts fallenden grünen Zickzacklinie wieder. Bezüglich des Kompositionsprinzips sind *Ohne Titel (Zeltstadt im Gebirge)* und *Drei Blumen* insofern verwandt, als dass sie nun eine waagrecht strukturierte Komposition aufgrund der Zerschneidung aus der grösseren Komposition aufweisen (**ABB. 32** und **ABB. 33**). Dadurch gewann

Ohne Titel (Zeltstadt im Gebirge) einen eigenständig strukturierten, abstrakten Raum, der für die modernistische Formsprache steht, aber mit der Zerstückelung der Komposition der Rückseite von *Drei Blumen* gingen wirklichkeitsnah gehaltene Bildelemente und Narration weitgehend verloren. Aus diesem Grund dürfte Klee die Rückseite von *Drei Blumen* mit schwarzer Farbe übermalt und damit als verworfen deklariert haben.

Zusammenfassend lässt sich in diesem Fall eindeutig feststellen, dass Klee die Bearbeitung von Vorder- und Rückseite als integralen Teil eines übergreifenden Werkprozesses tiefgreifend entwickelt und Recto- und Verso-Bilder mehrschichtig formal, inhaltlich und bildprogrammatisch aufeinander bezogen hat. Im bemerkenswerten Beispielfall hat er wohl in mehreren Etappen die Komposition auf der heutigen Vorderseite aus einem Bild auf der heutigen abgetrennten Rückseite entwickelt, das zunehmend abstrahiert wurde und ursprünglich auf ein Aquarell seines Sohnes zurückging.

BLUMEN ALS ANDENKEN

Klee dürfte nicht nur aus künstlerischen Überlegungen heraus, wie oben erläutert, sondern auch aus privaten Gründen

Abb. 34
 Paul Klee
Villa R, 1919, 153
 Ölfarbe auf Karton
 26,5 x 22 cm
 Kunstmuseum Basel, mit einem
 Sonderkredit der Basler Regierung
 erworben 1939
 © ZPK, Bildarchiv

ten komplexen Werkprozess malte Klee wohl im Sommer 1919 das Ölgemälde *Villa R*, 1919, 153 (ABB. 34), und er verkauft es bereits im November 1919 an Frau Pauline Kowarzik, Frankfurt am Main. Klee übernahm dabei die Kompositionsweise seitenverkehrt und verwandelte den blauen Fluss des Vorbildes in den roten Weg vor der »Villa R«.⁵⁶

Felix Klee seinerseits hat das Produkt der geheimen Zusammenarbeit zwischen Vater und Sohn sichtbar gemacht, indem er im Jahr 1962 die Vorderseite mit Blumen und die Rückseite mit Spuren von Zeltstadt, Bergen und Wolken voneinander trennen liess. Rückblickend auf die geheime Zusammenarbeit hat Felix nun eine abgetrennte Rückseite mit dem Titel *Zeltstadt im Gebirge* versehen, abgeleitet vom Titel seines eigenen Aquarells *Zeltstadt mit blauem Fluss und schwarzen Zickzack-Wolken*, dessen Name höchstwahrscheinlich Klee der Arbeit seines Sohns gegeben hatte.

Auf einer Fotografie von Klees Atelier nach seinem Tod am 29. Juni 1940 (ABB. 35) ist an der Wand das Gemälde *Drei weisse Glockenblumen* zu erkennen. »Klee [...] ist glücklich sein Œuvre um sich zu haben«, schrieb Lily Klee, die Frau des Malers, am 27. Juni 1934 an Gertrud Grohmann.⁵⁷ Wie in der Briefzeile anklingt, waren in Klees Berner Atelier viele Spätwerke gemischt mit früheren Arbeiten aufgehängt. Es handelte sich wohl vornehmlich um Werke, die dem Künstler persönlich viel bedeuteten. Das Bild einer hochalpinen Blumenwiese hängte Klee in die südwestliche Ecke seines Ateliers. Die Rückseite des Gemäldes (zu diesem Zeitpunkt war es noch nicht getrennt) beherbergte die Erinnerungen an seinen Sohn, die er nicht hatte übermalen und damit unsichtbar machen wollen. Links des Bildes befindet sich eine Flügeltür mit Glasfenstern, die auf den nach Süden ausgerichteten Balkon führt, wo sich dem Maler ein Ausblick auf die Alpen bot.

Abb. 35
 Atelier von Paul Klee, Kistlerweg 6, Bern,
 aufgenommen nach seinem Tode
 1940
 Foto: Jürg Spiller
 Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung
 Familie Klee
 © ZPK, Bildarchiv

die abstrakte Komposition auf der Rückseite von *Drei weisse Glockenblumen* nicht übermalt haben. Es lässt sich vermuten, dass Klee das gemeinsame Produkt einer geheimen Zusammenarbeit zwischen Vater und Sohn nicht ganz vernichten wollte. Quasi als Treffpunkt der beiden könnten die drei Kreuze als verbindendes Glied zwischen dem oberen und unteren Teil in der gesamten Komposition verstanden werden. Auch wenn Klee die untere Hälfte verworfen hatte, so bleiben doch geheime Chiffren dafür zurück, dass die beiden Verso-Bilder als Einheit gedacht waren. In einem nächsten Schritt hat Klee dieses persönliche Geheimnis in einer weiteren Produktion überarbeitet: Inspiriert vom geschilder-

¹ In der Datenbank des Zentrum Paul Klee sind die vierzig Werke unter der Bezeichnung »gespalten 1« bzw. »gespalten 2« in eine Werkgruppe eingeordnet, aber im *Catalogue raisonné Paul Klee* hat sich die Bezeichnung im Laufe der Bearbeitung der Bände wie folgt geändert. Die Werke, die Paul Klee im handschriftlichen Œvrekatalog nicht eingetragen hatte, hat Felix selber mit Titeln eigenständig versehen, die hier in Klammern gesetzt sind. In den Bänden 1 bis 3 des *Catalogue raisonné Paul Klee* wird die Zusammengehörigkeit der beiden Arbeiten mit der Angabe »ursprünglich zusammen mit« bezeichnet; *Ohne Titel (Landschaft mit Bäumen, Weg und Wiese, Burghausen)*, um 1899 [Cat. rais. Nr. 125], ursprünglich zusammen mit *Ohne Titel (Landschaft mit Bäumen, Wiese, Kornfeld)*, um 1899 [Cat. rais. Nr. 126]; *Ohne Titel (Herbstlandschaft mit See und Bäumen)*, 1902 [Cat. rais. Nr. 151], ursprünglich zusammen mit *Ohne Titel (Rückenakt)*, 1902 [Cat. rais. Nr. 152]; *Ohne Titel (Blumenstöckel)*, um 1904 [Cat. rais. Nr. 189], ursprünglich zusammen mit *Ohne Titel (Sitzendes Mädchen, von vorne gesehen)*, um 1909 [Cat. rais. Nr. 465]; *Ohne Titel (Blumen in einer Vase)*, 1908 [Cat. rais. Nr. 384], ursprünglich zusammen mit *Ohne Titel (Frauenportrait)*, 1908 [Cat. rais. Nr. 385]; *Sumpfliegende*, 1919, 163 [Cat. rais. Nr. 2226], ursprünglich zusammen mit *Ohne Titel* [Cat. rais. Nr. 2227]; *Drei weiße Glockenblumen*, 1920, 182 [Cat. rais. Nr. 2527], ursprünglich zusammen mit *Ohne Titel (Zeltstadt im Gebirge)*, [Cat. rais. Nr. 2528]; *Garten in der Ebene II (mit dem Gartenhäuschen)*, 1920, 185 [Cat. rais. Nr. 2531], ursprünglich zusammen mit *Ohne Titel* [Cat. rais. Nr. 2532]; *Urnenstätte der Familie Ochsenfrosch*, 1922, 182 [Cat. rais. Nr. 3006], ursprünglich zusammen mit *Ohne Titel* [Cat. rais. Nr. 3007]. Die Bezeichnung »gespalten 1« bzw. »gespalten 2« wird erst im 4. Band verwendet; *Reconstruction*, 1926, 190 [Cat. rais. Nr. 4147] und *Ohne Titel* [Cat. rais. Nr. 4148]; *Eingezäuntes*, 1928, 74 [Cat. rais. Nr. 4615] und *Ohne Titel* [Cat. rais. Nr. 4616]. Dann werden in den Bänden 5 und 6 die gespaltenen Werke sowohl mit der Bezeichnung als auch mit der Angabe versehen; *Springer*, 1930, 183 [Cat. rais. Nr. 5299] und *Ohne Titel (Dritlingsblüten und die Höhle)* [Cat. rais. Nr. 5300]; *Tänzer (auf gelb)*, 1930, 204 [Cat. rais. Nr. 5321]

und *Ohne Titel* [Cat. rais. Nr. 5322]; *um sieben über Dächern*, 1930, 211 [Cat. rais. Nr. 5329] und *Ohne Titel* [Cat. rais. Nr. 5330]; *Stilleben mit der Taube*, 1931, 151 [Cat. rais. Nr. 5556] und *Ohne Titel* [Cat. rais. Nr. 5556a]; *vierteiliger Palast*, 1933, 355 [Cat. rais. Nr. 6401] und *Ohne Titel (Pflanzliches)* [Cat. rais. Nr. 6402]; *Frauenmaske*, 1933, 482 [Cat. rais. Nr. 6529] und *Ohne Titel* [Cat. rais. Nr. 6530]. Diese doppelte Bezeichnung erfolgt nur in diesen Bänden. In den Bänden 7 und 8 wird wieder nur die Bezeichnung verwendet; *Schwarze Zeichen*, 1938, 114 [Cat. rais. Nr. 7315] und *Ohne Titel (Komposition mit der blauen Tanne)* [Cat. rais. Nr. 7316]; *es dämmt*, 1939, 347 [Cat. rais. Nr. 8051] und *Ohne Titel (Schwarzes Herz und schwarzer Baum)* [Cat. rais. Nr. 8052]; *blaue Blume*, 1939, 555 [Cat. rais. Nr. 8260] und *Ohne Titel (Ein Magier experimentiert)* [Cat. rais. Nr. 8261]; *Wellenplastik*, 1939, 1128 [Cat. rais. Nr. 8834] und *Ohne Titel* [Cat. rais. Nr. 8835].

² Reifert 2020. Der Beitrag von Eva Reifert inspirierte mich zu einer umfassenden Auseinandersetzung mit dem Thema »gespaltene« Werke und zu einer Revision der technischen Angaben im *Catalogue raisonné Paul Klee*. Ich danke Eva Reifert für ihre Anregungen.

³ Eine Rückseitenbemalung entwickelte sich zunächst aus materiell bedingt funktionellen Gründen. Da Holztafeln als Bildträger den Einflüssen von Wärme und Kälte, Trockenheit und Feuchtigkeit ausgeliefert sind, wurden und werden sie, um den klimatischen Schwankungen entgegenzuwirken und so ein einseitiges Wölben der Tafel zu vermeiden, auch auf der Rückseite grundiert und/oder bemalt.

⁴ Kersten/Trembley 1994; <https://www.niklaus-manuel.ch/werke.aspx?id=12237275> (zuletzt aufgerufen 24.6.2021).

⁵ Ein Fragment (linker Teil), das sich seit 1825 im Kloster Einsiedeln befindet (vgl. <https://www.niklaus-manuel.ch/Werke.aspx?id=9974739>, zuletzt aufgerufen 24.6.2021), stellt zusammen mit einem weiteren Fragment (mittlerer und rechter Teil), das sich als Depositum der Gottfried Keller-Stiftung im Kunstmuseum Bern befindet (vgl. <https://www.niklaus-manuel.ch/werke.aspx?id=12842786>, zuletzt aufgerufen 24.6.2021), *Die Aussendung der Apostel* dar.

- ⁶ <https://www.niklaus-manuel.ch/wer-ke.aspx?id=12237275> (zuletzt aufgerufen 24.6.2021).
- ⁷ Kakinuma 2019.
- ⁸ Rümelin 2004, hier S. 20. Rümelin kommentierte zu den gespaltenen Werken in *Erläuterungen zum Catalogue raisonné Paul Klee* erstmals im 6. Band und wies auf die falsche Anzahl der »verdeckten Werke« hin: »Bei rund 40 Werken wurden bislang bei Restaurierungen verdeckte Werke bekannt«, in: Rümelin 2002, hier S. 19.
- ⁹ Ich danke Stefan Frey ganz herzlich für wichtige Hinweise. Die originalen Karteikarten befinden sich in der Klee-Nachlassverwaltung, Hinterkappelen. Laut Stefan Frey gibt es in der Klee-Nachlassverwaltung keine Geschäftskorrespondenz bzw. schriftliche Aufträge von Felix Klee an Max Ludwig, lediglich private Korrespondenz zwischen Felix Klee und Max und seiner Frau Ella Ludwig hat sich erhalten.
- ¹⁰ Vgl. Eichner/Rapoport 2020, hier S. 39.
- ¹¹ Brief von Ernst Beyeler an Felix Klee, 30.3.1960, Klee-Nachlassverwaltung, Hinterkappelen.
- ¹² *Mädchen mit Krügen*, 1910, 120, Zentrum Paul Klee, Bern.
- ¹³ Brief von Ernst Beyeler an Felix Klee, 8.4.1960, Klee-Nachlassverwaltung, Hinterkappelen.
- ¹⁴ Siehe Anm. 24 und 25.
- ¹⁵ Bei der Restaurierung von *Springer*, 1930, 183.
- ¹⁶ Karteikarte zu *Landschaft mit Bäumen, Weg und Wiese, Burghausen*, 1899, Klee-Nachlassverwaltung, Hinterkappelen.
- ¹⁷ Karteikarte zu *Landschaft mit Bäumen, Wiese und Kornfeld*, 1899, Klee-Nachlassverwaltung, Hinterkappelen.
- ¹⁸ Karteikarte zu *Herbstlandschaft mit See und Bäumen*, 1902, Klee-Nachlassverwaltung, Hinterkappelen.
- ¹⁹ Karteikarte zu *Rückenakt*, 1902, Klee-Nachlassverwaltung, Hinterkappelen.
- ²⁰ Karteikarte zu *Blumen in einer Vase*, 1908, Klee-Nachlassverwaltung, Hinterkappelen.
- ²¹ Karteikarte zu *Rückenakt*, 1902, Klee-Nachlassverwaltung, Hinterkappelen.
- ²² Karteikarte zu *Drei weisse Glockenblumen*, 1920, 182, Klee-Nachlassverwaltung, Hinterkappelen.
- ²³ Karteikarte zu *OT Zeltstadt im Gebirge*, 1920, Klee-Nachlassverwaltung, Hinterkappelen.
- ²⁴ Karteikarte zu *Garten in der Ebene II mit dem Gartenhäuschen*, 1920, 185, Klee-Nachlassverwaltung, Hinterkappelen.
- ²⁵ Karteikarte zu *Ohne Titel (Komposition mit Säule und Ziegelröhre)*, Klee-Nachlassverwaltung, Hinterkappelen.
- ²⁶ Karteikarte zu *Springer*, 1930, 183, Klee-Nachlassverwaltung, Hinterkappelen.
- ²⁷ Karteikarte zu *Ohne Titel (Drillingsblüten und die Höhle)*, Klee-Nachlassverwaltung, Hinterkappelen.
- ²⁸ Karteikarte zu *Schwarze Zeichen*, 1938, 114, Klee-Nachlassverwaltung, Hinterkappelen.
- ²⁹ Karteikarte zu *Ohne Titel (Komposition mit der blauen Tanne)*, Klee-Nachlassverwaltung, Hinterkappelen.
- ³⁰ Karteikarte zu *es dämmt*, 1939, 347, Klee-Nachlassverwaltung, Hinterkappelen.
- ³¹ Karteikarte zu *Ohne Titel (Schwarzes Herz und schwarzer Baum)*, Klee-Nachlassverwaltung, Hinterkappelen.
- ³² Karteikarte zu *blaue Blume*, 1939, 555, Klee-Nachlassverwaltung, Hinterkappelen.
- ³³ Karteikarte zu *Ohne Titel (Ein Magier experimentiert)*, Klee-Nachlassverwaltung, Hinterkappelen.
- ³⁴ Karteikarte zu *Wellenplastik*, 1939, 1128, Klee-Nachlassverwaltung, Hinterkappelen.
- ³⁵ Karteikarte zu *OT/ Studie zur Wellenplastik*, 1939, Klee-Nachlassverwaltung, Hinterkappelen.
- ³⁶ Nach der Entlassung aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft übersiedelte Felix Klee erst 1948 mit seiner Familie nach Bern. Nach dem Tod von Lily Klee (1876–1946) wurde die Paul-Klee-Stiftung bereits 1947 gegründet. Ihre Einrichtung ist eng verknüpft mit der Klee-Gesellschaft, einer Initiative von Berner Bürgern, die Klees Nachlass vor der Veräusserung durch die Alliierten bewahrten. In Bern machte Felix Klee als Alleinerbe seine Rechte am gesamten Nachlass seines Vaters geltend. Ein vierjähriger Rechtsstreit zwischen ihm und der Klee-Gesellschaft wurde Ende 1952 durch eine aussergerichtliche Vereinbarung beigelegt. Der Nachlass wurde 1953 zwischen der Familie Klee und der Paul-Klee-Stiftung aufgeteilt. Folglich konnte Felix erst 1954 die Ausstellungen mit Werken des Vaters organisieren. Vgl. Frey 1995/1996, hier S. 176–177.
- ³⁷ Ich danke Stefan Frey für seine Unterstützung

- bei der Präzisierung der Provenienzangaben zu *Drei weisse Glockenblumen*, 1920, 182.
- ³⁸ Ich danke Stefan Frey für seine Unterstützung bei der Präzisierung der Provenienzangaben zu *Garten in der Ebene II (mit dem Gartenhäuschen)*, 1920, 185.
- ³⁹ Im *Catalogue raisonné* ist das Werk ins Jahr 1939 datiert, aber Felix Klee datierte das Werk auf das Jahr 1932.
- ⁴⁰ Am 14. November 1977 besuchte das Ehepaar Martha und Ernst J. Zinng (aus Zürich) Felix Klee in Bern, dokumentiert in: Fotoalbum 67 von Felix Klee, Seite 21. Beim Besuch schenkte Felix dem Ehepaar seine eigene Arbeit *Buntes Viereck und rotes Oval* (Mai 1923). Ernst J. Zinng hat zwischen 1974 und 1984 Klees Werke fast immer direkt von Felix erworben. Daraus lässt sich vermuten, dass Ernst J. Zinng im Jahr 1983 von Felix das Werk *Ohne Titel (Ein Magier experimentiert)* erworben hat.
- ⁴¹ Ich danke Stefan Frey für die Hinweise: »Felix Klee verkaufte das Werk im Jahre 1983 an jemanden in Zürich. Dies geht aus Felix Klees Inventar hervor.«
- ⁴² Kersten/Okuda 1995, S. 170.
- ⁴³ Siehe Anm. 22 und 23.
- ⁴⁴ Das Bild wurde erstmals 1972 in einer Ausstellung gezeigt. *Paul Klee fino al Bauhaus*. Ausst.-Kat. von Arturo Quintavalle, Università di Parma, Istituto di storia dell'arte, Salone dei Contrafforti in Pilotta, 7.11.1972–7.1.1973, Nr. 223.
- ⁴⁵ Im Oktober 2010 machte Thomas Becker, Art-Conservation, Zürich Röntgenaufnahmen von *Drei Blumen* und *Ohne Titel (Zeltstadt im Gebirge)* und Patrizia Zeppetella analysierte die Ergebnisse.
- ⁴⁶ Bäschlin/Ilg/Zeppetella 2000, hier S. 196–197.
- ⁴⁷ Kersten/Okuda 1995, S. 170.
- ⁴⁸ Fineberg 1995, hier S. 100 und 108–110.
- ⁴⁹ Zwar orientierte sich Felix an der Kunstwelt seines Vaters, und er übernahm konkrete Motive von ihm, so kommt beispielsweise der grosse schwarze Davidstern links unten in *Zeltstadt mit blauem Fluss und schwarzen Zickzack-Wolken* als Formsprache häufig in Klees Werk vor, doch er kopierte nie ein Bild seines Vaters vollständig.
- ⁵⁰ Storz 1991, hier S. 17.
- ⁵¹ Klee 1979, S. 832. Zu kindlicher Kunst, Kinderzeichnung sowie Klees eigenen Zeichnungen aus der Kindheit vgl. *Die Alpen*, Heft 5, Januar 1912, in: Geelhaar 1976, S. 97–98; Werckmeister 1981; Franciscano 1995; Fineberg 1995; Kersten/Okuda 1995, hier S. 35–38; Baumgartner 2011; Weremuth 2021; Okuda 2021a. Zu Felix' Aquarellen vgl. Halle 1988; Klee 1991.
- ⁵² Felix bekannte mehrfach, dass er den freien Umgang mit Farbe nicht von seinem Vater, sondern von Kandinsky gelernt habe, der in München an der Ainmillerstrasse nur zwei Häuser weiter wohnte. Er besucht das Haus regelmässig und malte dort immer wieder Aquarelle. Vgl. Klee 1984; Wörwag 1995.
- ⁵³ Klee 1960, S. 56–57.
- ⁵⁴ Klee malte 1920 noch ein weiteres Werk, in dem die Motive des »schwarzen Zickzack« und der »Burg« durch die Bildkomposition in oben und unten zweigeteilt sind. Das Bild trägt den Titel *Burglandschaft m. d. schwarzen Blitz*, 1920, 83. Auffällig ist, dass dabei das Motiv des Zickzacks, das Felix »Wolke« nannte, hier umgedeutet wurde in »Blitz«. Das Motiv des Blitzes, der etwas unmittelbar Zerreisendes hat, lässt sich in den theoretischen Texten Klees als männliche, schöpferische Urkraft begreifen (Klee 1988, Nr. 944). In einigen Werken Klees hängt der Zerschneidungsprozess mit dem Bildgehalt zusammen, so beispielsweise *R. Mi. (Marine)*, 1917, 117, und *Blitzschlag*, 1920, 17. Zudem lässt sich das Beispiel *Physiognomischer Blitz*, 1927, 247, aus der Bauhauszeit nennen, wobei sich der Blitz mit dem Schwarz verbindet und das Hauptmotiv des Bildes kühn zerschneidet. Vgl. Kersten 1987, S. 30–35 und 60–62; Bonnefoit 2005; Bourneuf 2018.
- ⁵⁵ Kersten und Okuda haben den Zerstückelungsprozess, dem sich *Drei Blumen* und *Drei weisse Glockenblumen* verdanken, im Hinblick auf die Farbkomposition untersucht. Vgl. Kersten/Okuda 1995, S. 170 f.
- ⁵⁶ Okuda 2021b, hier S. 180.
- ⁵⁷ Brief von Lily Klee an Gertrud Grohmann, Bern, 27. Juni 1934, Autograf, Archiv Will Grohmann, Staatsgalerie Stuttgart.

LITERATUR

Bäschlin/Ilg/Zepetella 2000

Nathalie Bäschlin, Béatrice Ilg und Patrizia Zepetella, »Beiträge zur Maltechnik von Paul Klee«, in: *Paul Klee. Kunst und Karriere. Beiträge des Internationalen Symposiums in Bern*, hg. von Oskar Bätschmann und Josef Helfenstein, Bern: Stämpfli, 2000, S. 173–203 (Schriften und Forschung zu Paul Klee).

Baumgartner 2011

Michael Baumgartner, »Paul Klee – die Entdeckung der Kindheit«, in: *Klee und Cobra. Ein Kinderspiel* [Ausst.-Kat. Zentrum Paul Klee, Bern; Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek; Cobra Museum of Modern Art, Amstelveen], hg. von Zentrum Paul Klee, Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2011, S. 12–17.

Bonnefoit 2005

Régine Bonnefoit, »Von der Bedeutung der Schlangen- und Zickzacklinie in Klees Kunsttheorie. Eine Geschichte zweier Kontrahenten«, in: *Paul Klee. Kein Tag ohne Linie* [Ausst.-Kat. Zentrum Paul Klee, Bern; Museum Ludwig, Köln], hg. von Zentrum Paul Klee mit Tilman Osterwold, Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2005, S. 50–59.

Bourneuf 2018

Annie Bourneuf, »"Ein Blitz am Horizont (Die Zickzacklinie)". Über Paul Klees grafische Abstraktion«, in: *Paul Klee. Landschaften. Eine kleine Reise ins Land der besseren Erkenntnis* [Ausst.-Kat. Franz Marc Museum, Kochel am See], hg. von Franz Marc Museum, Kochel am See, München: Hirmer, 2018, S. 127–135.

Catalogue raisonné Paul Klee 1998–2004

Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern (Hg.), *Catalogue raisonné Paul Klee, Band 1–9*, Salenstein: Benteli, 1998–2004.

Eichner/Rapoport 2020

Sophie Eichner und Esther Rapoport, »Entstehung und Geschichte des Gemäldes ohne Titel, 1933, von Paul Klee«, in: *Sieben Bilder für Basel – Dubuffet, Giacometti, Klee, Léger, Picasso. Schenkung der Christoph Merian Stiftung aus dem Nachlass von Frank und Alma Probst-Lauber*, hg. von Kunstmuseum Basel und Christoph Merian Stiftung, Basel: Christoph Merian Verlag, 2020, S. 36–39.

Fineberg 1995

Jonathan Fineberg, »Paul Klee und die Rückkehr zu den ‚Uranfängen‘«, in: *Mit dem Auge des Kindes – Kinderzeichnung und moderne Kunst* [Ausst.-Kat. Städtische Galerie im Lenbachhaus, München; Kunstmuseum Bern], hg. von Helmut Friedel und Josef Helfenstein, Calw: Gerd Hatje, 1995, S. 92–129.

Frey 1995/1996

Stefan Frey, »Paul Klee in Bern«, in: *Paul Klee. Die Zeit der Reife: Werke aus der Sammlung der Familie Klee* [Ausst.-Kat. Ishikawa Prefectural Museum of Art, Kanazawa; Daimaru Museum, Tokyo; The Museum of Art, Kochi; Daimaru Museum, Kyoto; Kasama Nichido Museum of Art, Kasama; Hamamatsu Municipal Museum of Art; Daimaru Museum, Osaka; Städtische Kunsthalle Mannheim], hg. von Manfred Fath, München/New York: Prestel, 1995/1996, S. 175–184.

Franciscono 1995

Marcel Franciscono, »Paul Klee und die Kinderzeichnung«, in: *Kinderzeichnung und die Kunst des 20. Jahrhunderts*, hg. von Jonathan Fineberg, Ostfildern-Ruit: Hatje, 1995, S. 26–54.

Geelhaar 1976

Christian Geelhaar (Hg.), *Paul Klee, Schriften. Rezensionen und Aufsätze*, Köln: DuMont, 1976.

Halle 1988

Keimlinge der großen Kunst. Kindheits- und Jugendwerke des Felix Klee [Ausst.-Kat. Museum für Kindheits- und Jugendwerke, Halle], hg. von Museum für Kindheits- und Jugendwerke, Halle/Westfalen, Mönchengladbach: Wolfgang Heinen, 1988.

Kakinuma 2019

Marie Kakinuma, »Transparency and opacity: recto-verso works by Paul Klee«, in: *Zwitscher-Maschine. Journal on Paul Klee / Zeitschrift für internationale Klee-Studien*, Nr. 7, 2019, S. 4–23.

Kersten 1987

Wolfgang Kersten, *Paul Klee. ‚Zerstörung, der Konstruktion zuliebe?‘*, Marburg: Jonas Verlag, 1987 (Studien der Kunst- und Kulturgeschichte, Bd. 5).

Kersten/Okuda 1995

Wolfgang Kersten und Osamu Okuda, *Paul Klee. Im Zeichen der Teilung. Die Geschichte zerschnittener Kunst Paul Klees 1883–1940* [Ausst.-Kat. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf; Staatsgalerie Stuttgart], Ostfildern-Ruit: Hatje, 1995.

Kersten/Trembley 1994

Wolfgang Kersten und Anne Trembley, »Tabula rasa für ein Tafelbild Niklaus Manuels«, in: *Georges-Bloch-Jahrbuch des Kunstgeschichtlichen Seminars der Universität Zürich*, Bd. 1, 1994, S. 159–177.

Klee 1960

Felix Klee, *Paul Klee. Leben und Werk in Dokumenten, ausgewählt aus den nachgelassenen Aufzeichnungen und den unveröffentlichten Briefen*, Zürich: Diogenes, 1960.

Klee 1979

Paul Klee, *Briefe an die Familie 1893–1940*, Bd. 1: 1893–1906, Bd. 2: 1907–1940, hg. von Felix Klee, Köln: DuMont, 1979.

Klee 1984

Felix Klee, »Meine Begegnung mit Wassily Kandinsky. Ein Rückblick«, in: *Berner Kunst Mitteilung*, Nr. 227, Januar/Februar 1984, S. 1–4.

Klee 1988

Paul Klee, Tagebücher 1898–1918, textkritische Neu-edition, hg. von Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, bearbeitet von Wolfgang Kersten, Stuttgart: Gerd Hatje, und Teufen: Arthur Niggli, 1988.

Klee 1991

Felix. Arbeiten auf Papier. Bilder von Felix Klee 1913–1921 [Ausst.-Kat. Hans Thoma-Gesellschaft, Kunstverein Reutlingen], 1991.

Okuda 2021a

Osamu Okuda, »topúte topětop nópě-tóp-tóp' Paul Klee und die Formen der Kindersprache«, in: *Paul Klee. Ich will nicht wissen* [Ausst.-Kat. Zentrum Paul Klee, Bern; LaM – Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve-d'Ascq], Paris: Flammarion, 2021, S. 83–91.

Okuda 2021b

Osamu Okuda, »Chronologie«, in: *Paul Klee. Ich will nicht wissen* [Ausst.-Kat. Zentrum Paul Klee, Bern; LaM – Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve-d'Ascq], Paris: Flammarion, 2021, S. 176–186.

Reifert 2020

Eva Reifert, »Paul Klee, ohne Titel, 1933«, in: *Sieben Bilder für Basel – Dubuffet, Giacometti, Klee, Léger, Picasso. Schenkung der Christoph Merian Stiftung aus dem Nachlass von Frank und Alma Probst-Lauber*, hg. von Kunstmuseum Basel und Christoph Merian Stiftung, Basel: Christoph Merian Verlag, 2020, S. 28–35.

Rümelin 2002

Christian Rümelin, »Erläuterungen zum Catalogue raisonné Paul Klee«, in: *Catalogue raisonné Paul Klee*, Band 6, hg. von Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, Salenstein: Benteli, 2002, S. 12–30.

Rümelin 2004

Christian Rümelin, »Erläuterungen zum Catalogue raisonné Paul Klee«, in: *Catalogue raisonné Paul Klee*, Band 8, hg. von Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, Salenstein: Benteli, 2004, S. 13–30.

Storz 1991

Bernd Storz, »Kunst und Kindheit. Zu den frühen Bildern von Felix Klee«, in: *Felix. Arbeiten auf Papier. Bilder von Felix Klee 1913–1921* [Ausst.-Kat. Hans Thoma-Gesellschaft, Kunstverein Reutlingen], 1991, S. 16–18.

Werckmeister 1981

Otto Karl Werckmeister, »Klees ‚kindliche‘ Kunst«, in: *Versuche über Paul Klee*, Frankfurt am Main: Syndikat, 1981, S. 124–178.

Wermuth 2021

Livia Wermuth, »Kindheit: Auf Spurensuche im Archiv«, in: *Paul Klee. Ich will nicht wissen* [Ausst.-Kat. Zentrum Paul Klee, Bern; LaM – Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve-d'Ascq], Paris: Flammarion, 2021, S. 77–79.

Wörwag 1995

Barbara Wörwag, »Es ist eine unbewußte enorme Kraft im Kinde. Zur Bedeutung der Kinderzeichnung bei Wassily Kandinsky und Gabriele Münter«, in: *Kinderzeichnung und die Kunst des 20. Jahrhunderts*, hg. von Jonathan Fineberg, Ostfildern-Ruit: Hatje, 1995, S. 172–197.